

ADABIY TAHRIRNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Latofat TASHMUXAMEDOVA Ismatovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti professori v.b. f.f.n.*

latofat979@mail.ru

ORCID: 0009-0002-4565-1205

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jurnalistika, filologiya va iqtisodga oid sohada dolzarb mavzulardan biri bo'lgan tahrir, ilmiy tahrir, bu jarayonda muallif va muharrir kategoriyasi, matnga bo'lgan munosabati, mavzuni ochib berishdagi o'ziga xos usullari, iqtisodiy mavzuga bag'ishlangan materialda til va uslubning o'ziga xos qo'llanishi haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: tahrir, adabiy tahrir, publitsistika, iqtisodiy publitsistika, maqola, publitsistik ruh, til, uslub, ilmiy uslub.

Kirish

Iqtisodiy adabiyotlarning ilmiy, ilmiy-ommabop kabi turlari bilan birga o'quv adabiyoti, ya'ni darslik, o'quv qo'llanmalar ham mavjud.

Darslik hajmi, tuzilishi o'quv rejasi o'quv dasturi bilan belgilanadi. Uning ichki tuzilmasi ushbu fan, faoliyat turi, sohasi, yo'nalishi bo'yicha asosiy ma'lumotlarning aniq bir bilim tuzilishini aks etiradi. Nazariy, texnik masalalar uzviy bog'liqliqda ko'rib chiqiladi, bilim tavsifi, ularning qo'llanilishi tadrijiy ravishda, o'zaro ta'sir kuchiga ega bo'lgan holda taqdim etiladi.

Darsliklar o'quv jarayonining asosiy unsuri bo'lganidek, iqtisodiy darsliklar ham aynan shu fanning mazmuni, maqsadi, vazifasini yoritib beruvchi o'quv adabiyotidir.

Mazmun jihatidan darsliklar umumiy, maxsus turga ajratiladi. Umumiy darsliklar gumanitar, tabiiy, texnik yo'nalishdagi nazariy bilimlarni qamraydi. Maxsus darsliklar muayyan ixtisoslikka oid bo'ladi. Iqtisodiy darsliklarga ham maxsus darslik sifatida qaraladi.

Iqtisodiy darsliklar fanning mazmunidan mohiyatini ifoda etish bilan birga unda terminlar izohli lug'ati, adabiyotlar ro'yxati qo'shimcha test topshiriqlar va nazorat savollari beriladi. Ilmiy farazlar emas, balki tekshiruvdan o'tgan, isbotlangan, aniqlangan tushunchalar kiritiladi.

Umuman, darsliklar, xususan, iqtisodiy darsliklar ham quyidagi talablarga amal qilgan holda yoziladi.

- Bilimlar foydalanuvchining yosh xususiyatiga mos kelishi kerak;
- Bilimlarning nazariy asosi, g'oyalari tizimli va izchil bo'lishi talab qilinadi.

Ular ishonarli bo'lishi lozim.

- Nazariy bilimlar ishlab chiqarish amaliyoti bilan bog'liq bo'lishi kerak.
- Mavzu bayoni sodda, asar tili ravon bo'lishi, tegishli qoida, ta'riflar berilishi lozim.

- Tasvirlar, chizmalar, jadvallar fan va o'quvchi yoshiga mos bo'lishi shart.
- Har bir mavzu aniq va qisqa ochib berilishi darkor.
- Ilmiylikka asoslanadi.

Xususan, barcha iqtisodiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar qo'yilgan talablar asosida yoziladi. Ular, asosan, professor-o'qituvchilar tomonidan yozilib, maktab, kollej, akademik litsey va oliy ta'lim muassasasining oliy va umumiy o'rta ta'lim talabalari uchun yaratiladi.

Iqtisodiy darslik, ilmiy va ilmiy-ommabop iqtisodiy adabiyotlardan farqlanib, ta'lim oluvchilarning egallashga mo'ljallangan bilim darajasidan kelib chiqqan holda yoziladi.

M.S.Mirsaidovning «Tadbirkorlik asoslari» darsligi kasb hunar kollejlari uchun mo'ljallangan. Darslik qo'yilgan talablar asosida ochib berilgan. Xususan, fan va mohiyati xususida to'xtalib o'tilgan. Bu darslikdan tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lgan bilimlarni olish mumkin.

Jamiyat a'zolarida tadbirkorlik ruhini qaror toptirish ustuvor vazifalardan biri deb belgilanadi. Bu belgilangan vazifani amalga oshirish maqsadida ushbu darslik yaratildi. U bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati, tadbirkorlik faoliyatining shakllari, ishni tashkil qilish usullari, kichik va o'rta biznesni tashkil etish, biznes reja tuzish, tadbirkorlik ishini baholash, tahlil qilish, bozor munosabatlarining rivojlanib borishi tufayli vujudga kelgan birja va birja faoliyati, bozorni o'rganishda marketingning o'rni kabi masalalarni qamrab olganligi bois talabalar uchun zarur nazariy, amaliy bilim manbai hisoblanadi. Mavzulardagi har bir fikr aniq berilgan. Shuningdek, ilmiylik asosida yondashilgan. Faktlar isboti ochilgan, boshqa ilmiy manbalardan ham foydalanilgan.

To'g'ri, darslik ham ilmiylikka tayangan hollda yoziladi, ammo ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlardan farq qiladi. Chunki ilmiy adabiyotlar barcha iqtisodiy soha vakillari uchun mo'ljallangan bo'ladi, darslikda ta'lim yosh xususiyati inobatga olinib, aynan talaba-yoshlar uchun mo'ljallab yoziladi.

Natija va mulohazalar

Iqtisodiy adabiyolarni tahrir qilish jarayonida albatta til va uslub masalalariga katta e'tibor qaratish talab etiladi. Zero, adabiyot har bir turi til hamda uslubining o'ziga xosligi barcha matnlarga qo'yiladigan asosiy talablardan biridir.

Adabiy tahrir, amaliy uslubiyat bilan bog'liq. Bunda ega va kesim to'g'ri joylashtirilishi, ikkinchi darajali bo'laklarning o'rni va hokazolarnigina nazarda

tutilmaydi, balki, agar maxsus soʻz qoʻllash taqozo etilmasa, bir xil soʻzdan yoki oʻzakdosh soʻzlardan takror foydalanish maqbul emasligini, tildagi tasviriy taʼsirchan vositalarni, garchi ular nutqning jozibadorligini oshirsa-da, koʻplab ishlatish salbiy natija berishini va bermasligini oʻrgatadi. [1, 237.]

Demak, iqtisodiy adabiyotlarni til va uslub jihatdan tahrir qilishda ham aynan mana shu masalalarga eʼtibor qaratish lozim. Yaʼni, iqtisodiy asar ilmiy uslubda yoziladi. Ulardagi gaplarning qurilishi aniq, loʻnda, shuningdek, grammatika meʼyorlari asosida boʻlishi lozim. Iqtisodga oid asarlar yozishda muallif sohaga oid terminlar, iboralardan foydalanadi.

Matnda terminlar takror qoʻllanilishi mumkin, ularning muqobilini keltirmaslik, tasviriy-taʼsirchan vositalarni qoʻllamaslik lozim.

Muharrir aynan bu kabi asarlarni tahrir qilishda ega, kesim mosligi, qanday hollarda terminlarni qoʻllash mumkinligi, jumla tuzish qoida va meʼyorlarini yaxshi bilishi kerak.

Iqtisodiy adabiyot (ilmiy, ilmiy ommabop, oʻquv adabiyot)larining har birida albatta, auditoriya eʼtiborga olinishi kerak.

Asar tili va uslubining oʻziga xosligini belgilab, muharrir matn tili, uslubi boʻyicha aniq tasavvurga ega boʻladi. Bu muallifga uning asari xususidagi tanqidiy mulohazalarni bildirishi uchun, shuningdek, matnda tuzatishlarni amalga oshirishi uchun zamin yaratadi.

Iqtisodiy adabiyotlarning tahririda ham muharrir fan bilan bogʻliq boʻlgan aniq maʼlumotlarni, terminlar izohini bilib, muallif hamkorligida asar ustida ishlashi, uslubi, tilini aniq belgilashi lozim. U aynan mana shu yoʻl bilan oʻz vazifasini aniqlab olgach, tahrir ishiga masʼuliyat bilan yondashadi. Lekin bu hali asarning tili va uslubini toʻliq belgilab oldi, degani emas. Muharrir muallif matnidagi kamchiliklarni aniqlay bilishi kerak. Iqtisodga oid ilmiy adabiyotlarda, shu bilan birga, ilmiy ommabop va oʻquv adabiyotlarida “alohida ahamiyat kasb etadi”, “quyidagilarga

ega”, “amalga oshiriladi”, “ko‘rinishlardan biri hisoblanadi” kabi konstruksiyalar tez-tez uchrab turadi. Muharrir tahrir jarayonida bunday konstruksiyalar ko‘p ishlatilganda, albatta keyingi o‘rinlarda ularni o‘zgartirishi, ya’ni bir xillikdan qutilishi, ilmiylikka yondashgan holda matnni til, uslub jihatidan to‘g‘ri bo‘lishiga erishishi kerak.

Iqtisodga oid asarlapda uslub masalasi muhim o‘rin egallaydi. Agar muharrir qo‘lyozmani tahrir qilish jarayonida uslubga alohida e‘tibor qaratsa, u bilan yuzaga kelgan boshqa kamchiliklarni ham bartaraf eta oladi.

Iqtisodga oid adabiyotlarda ilmiy yoki darslik bo‘ladimi, aniq faktlar berilishi, ular dalillanishi, qo‘shimcha adabiyotlardan foydalanish, kerakli o‘rinlarda ilmiy izohlarning qayd etilishi albatta e‘tiborga olinishi kerak.

Muallifning uslubidagi o‘ziga xoslik jumla tuzish xususiyatlari, asar mundarijasi kamchiliklari aniqlab olingandagina muharrir asarning tili, uslubi, kompozitsiyasi haqida fikr yuritishi mumkin.

Iqtisodga oid matnlar tahlili. Iqtisodiy asarlar tili va uslubining mukammal bo‘lishi uchun qo‘yiladigan birinchi talab faktlarning dalillanishidir. Iqtisodga oid adabiyot turlari qaysi biri bo‘lishidan qat’iy nazar ta’kidlaganimizdek, ilmiy uslubda yoziladi, demak, asos materiallar beriladi. Aynan mana shu faktlarning berilishi iqtisodga oid asar til va uslubini belgilovchi omildir. Misollarga murojaat etamiz.

1999 yilning 1 yanvaridan buyon markazlashgan eksportdan valyuta tushumiga nisbatan 50 foizli majburiy sotish talabi o‘zgarmasdan saqlanib qolmoqda. [2, 147.]

2008 yil sentyabr oyida ipoteka inqirozi yanada chuqurlashdi. 15 sentyabr kuni yirik investitsion banklardan biri bo‘lgan Lehmon Brother bankrotlik to‘g‘risid ariza berdi.[3, 66.]

Barcha tur adabyotda tinish belgilarini o‘z o‘rnida qo‘llash muhim ahamiyatga egadir. Xususan, iqtisodiy matnlar tahriri va tahlilida ham bunga katta e‘tibor qaratish lozim.

Muharrir va muallifning fikrlash yo'sini, nutq uslubi bir-biridan farq qilishi mumkin. Mutaxassis sifatida muallif fikrini ilmiy berishi, aniqlik, fakt va dalillarga adabiyotlardan foydalangan holda tayanishi mumkin. Ammo nutqi qisqa, lo'nda bo'lmasligi, jumla tuzilishiga e'tiborsizlik qilishi mumkin, muharrir esa aksincha, qisqa, lo'ndalikka e'tibor qaratib, uslubdan kelib chiqqan holda matnga o'zgartirish kiritishi lozim bo'ladi.

Shuning uchun ham ba'zi iqtisodiy matnlar tahlili va tahririda muharrir qarashlari ustunlik qilgan. Garchand iqtisodiy matn ilmiy uslubda yozilgan bo'lsa-da, fikrlar ifodasi sodda, aniqligi bilan ajralib turadi, demak, muharrir tahriri o'ziga xosligi bilan ahamiyatga ega.

Masalan:

1.O'zbekiston byudjetlararo munosabatlarning markazlashtirilgan modeli amal qiladigan davlatdir.

2.O'zbekiston Respublikasining byudjet tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

3.Soliq to'lovi qiymatining hisob-kitobi soliq manbalarining har biri bo'yicha alohida amalga oshiriladi, so'ngra olingan natijalar qo'shiladi.

4.Islohotga qadar daromadlar yagona milliy byudjetga tushar va undan xarajatlar moliyalashtirilar edi. [4, 151.]

Ayrim mualliflar so'zlardan ijodiy foydalanadilar. To'g'ri, bu foydalanish boshqa turdagi adabiyotlar uchun xos bo'lgan xususiyat bo'lsa-da, ba'zan iqtisodiy adabiyotlarda ham uchrab turadi. Ya'ni asarlarning tili hamda uslubini boyitish maqsadida muallif birgina faktlardan foydalanibgina qolmaydi, chunki quruq faktlarning berilishi o'quvchini zeriktiradi. Shuning uchun ham iqtisodiy matnlarni tahrir qilishda bayonning mana shu jihatlariga e'tibor berish kerak. Quyidagi misolga e'tibor beraylik: *Milliy pul birligi iqtisodiyotning qon tomiri, unga jon, kuch beruvchi vosita hisoblanadi, valyuta mustaqilligi, milliy pul mustahkamligi mamlakat*

iqtisodiyoti uchun tiriklik manbai, hayotbaxsh kuch, harakatlantiruvchi dastak, vositadir. [5, 23]

Gapda muallif «qon tomir», «jon, kuch beruvchi vosita», «tiriklik manbai», «hayot baxsh kuch», «harakatlantiruvchi dastak» kabi soʻz va soʻz birikmalardan foydalangan. Bunda muallifning soʻzlardan ijodiy foydalanishi, til boyligining oʻziga xosligi koʻrinib turadi. Toʻgʻri, bu kabi soʻzalarni qoʻllash odatda badiiy adabiyotlar uchun xosdir, ammo iqtisodiy adabiyotlar uslubini bir tomonlama cheklab qoʻyish ham toʻgʻri emas.

Muharrirning matn tili va uslubini tahlil etishda yana bir muhim vazifasi matnda uchraydigan terminlarga alohida eʼtibor berishdan iboratdir. Terminlarni qoʻllashda matn uslubini oʻrganib, aniq va qisqalikka tayanib, alohida taʼkid, izohlar bilan yondashishi kerak. Yuqorida aytganimizdek, soʻzlardan ham ijodiy foydalanilsa, matn uslubi, tilining oʻziga xosligi yuzaga chiqadi. Baʼzi iqtisodga oid asarlar matnini tushunish, terminlar mohiyatini anglash qiyin. Tahrir jarayonida aynan murakkab jumlar qayta ishlansa, maʼlumotni yetkazib berishda ketma-ketlikka asoslanca foydalanuvchi matnning tili va uslubiga oson yondashadi.

Masalan: Rossiya pul birligini yagona valyuta sifatida foydalanishga asoslangan rubl zonasini yaratishga qator urinish boʻldi. Agar nazariy jihatdan olsak, bu gʻoyat toʻgʻri hisoblanadi. Chunki birinchidan, yangi paydo boʻlgan mustaqil davlatlar uchun xoʻjalik munosabatlarini saqlash muhim ahamiyat kasb etar edi; ikkinchidan, muomaladagi pul massasini tartibga solish tajribasi mavjud emas edi Hisobotlarda foyda quyidagi koʻrinishlarda aks ettirilishi mumkin: Yalpi foyda; Operatsion foyda; Sof foyda. [6, 178.]

Qisqa, loʻnda berilishi iqtisodiy matnlar tilining soddaligini koʻrsatib turadi.

Iqtisodiy matnlarda qoʻyiladigan sarlavhalar ham oʻziga xos xususiyatga ega. Toʻgʻri, odatda, ilmiy asarlar, matnlar ustida ish olib borganda sarlavhalar mohiyatiga ahamiyat qaratilmaydi. Chunki asosiy eʼtibor matn mohiyati, ilmiy

fikrlar, aniqlik va dalillanishga qaratilgan bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, sarlavhalarining o'ziga xosligi ilmiy matnning tili, uslubini ko'rsatib turadi.

Iqtisodiy matnlar tahlilida sarlavhalarni tahlil etish va tahrir qilish alohida e'tiborga molik.

Sarlavha asar mohiyati, uslubini o'zida ko'rsatib turadi. Aynan matnning nima xususida ekanligi, qanday uslubda yozilganligi unga qo'yilgan sarlavha orqali anglashib turadi.

Ta'kidlash lozimki, badiiy publitsistik matnlar sarlavhasidan badiiylik, shuningdek, ta'sirchanlik ko'rinib turadi. Tasviriy ifoda vositalaridan foydalaniladi. Ammo iqtisodiy matnlarga qo'yilgan sarlavhalarda esa aksincha, jiddiylik, murakkablik, ba'zan oddiylik va aniqlikni kuzatish mumkin. Ya'ni:

“Ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish”, “Moliyaning ijtimoiy iqtisodiy mohiyati”, “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy resurslari va kapitali”, “Aylanma kapital: mazmuni, tarkibiy tuzilmasi va foydalanish samaradorligi”, “Foyda, uni shakllantirish va undan foydalanish”, “Byudjet loyihasini tuzish”, “Baholarni shakllantirishning ob'ektiv asoslari”, “Davlat pensiyasi va jamg'arib boriladigan pensiya fondi.”

Ko'rinib turibdiki, sarlavhalar juda sodda, shuningdek, ilmiy uslubdan kelib chiqqan holda qo'yilgan. Sarlavha orqali kerakli ma'lumot va muallif fikrlarini bilish mumkin.

“Byudjetlararo munosabatlar: tushunchasi, prinsiplari, maqsadlari, modellari, shakllari, usullari, vositalari” sarlavhali iqtisodiy matn berilgan. Matnda sarlavha mazmuni aniq ochib berilgan. Kerakli ma'lumotlar alohida ajratib ko'rsatilgan. Bu esa foydalanuvchining iqtisodiy matnni tushunib olishi uchun turtki bo'ladi.

Matn va sarlavha o'rtasida doimo mantiqiy bog'liqlik mavjud bo'lishi kerak.

Iqtisodiy matn sarlavhalarining til, uslub jihatidan imkoniyatlari cheklanmagan. Ya'ni matn bilan bog'liqligi, tushunarligi, qisqa, lo'ndaligi, ta'sirchanligi maqsadga

muvofiqdir. Aynan mana shu xususiyatlar barcha tur adabiyotlar, xususan, iqtisodga oid asarlar sarlavhalari uchun xos bo'lishi kerak.

Matn uslubining ravonligi, jumlalarning aniqligi, so'z va birikmalarning takrorlanmasligi bilan belgilanadi.

Ammo shunday jumlar borki, ularda uslub ancha qusurli: *Katta miqdordagi talab qilib olinguncha depozitlar kutilmaganda xorijiy valyutalarga nisbatan talabni yuzaga keltirishi bois, valyuta bozoridagi talab va taklif muvozanatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.* [7, 156.]

Moliyaviy inqirozni chuqurlashishining oldini olish maqsadida Buyuk Britaniya bank tizimining bir qismini milliylashtirdi va kelgusida banklararo kreditlar bozorini rag'batlantirishni rejalashtirgan. [8, 65.]

Bir vaqtning o'zida, "ijtimoiy ta'minot" va "ijtimoiy sug'urtani" parallel ravishda amal qiluvchi, mustaqil bir tartibli iqtisodiy kategoriyalar sifatida talqin qiladi, ijtimoiy ta'minotga... [9, 459]

So'z va birikmalarning takroriyliги o'quvchini chalg'itadi.

Xulosa

Iqtisodga oid matnlar ilmiy va ilmiy-ommabop uslubda yozilganligi sabab aniqlik va lo'ndalik ular uchun xos bo'gan xususiyatdir. Ammo matn tahriri va tahliliga bir tomondan yondashish ham o'ziga xos uslubiy kamchilikni yuzaga keltiradi.

Matnga til va uslub jihatdan to'g'ri yondashish quyidagi talablar bajarilganligini taqozo etadi: So'z, so'z birikma, jumlalarning ketma-ketligi, o'zaro uyg'unligi;

Imloviy xatolarga yo'l qo'ymaslik, so'z va harflarning o'rin almashmasligi, tinish belgilarini tushirib qoldirilmasligi;

So'zlarni takror qo'llamaslik, zarur o'rinda muqobilini keltirish, atamalar sohaviy izohlanishi.

Iqtisodga oid matnlarda faktlarga tayangan holda, yuqorida qo'yilgan talablarga amal qilinsa, o'quvchining matn mohiyatini tushunib olishi oson kechadi. Bu esa iqtisodga oid matnlarning til va uslubini aniq belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumayev N., Ziyaev M. va bosh. O'zbekistonda milliy valyuta tizimini rivojlantirish: muammolar va yechimlar. – T.: Moliya, 2011. – B.147.
2. Sirojiddinova.Z.Byudjetlar aro munosabatlar. – T.: Moliya, 2010. – B.151.
3. Sultonov O., Mo'minov M. Mustaqillik va pul islohoti. – T.: Mehnat, 1992. – B. 23.
4. Tohirov Z. T. Adabiy tahrir. – T. : Tafakkur-Bo'stoni, Cho'lpon NNMIU, 2012. – B. 237
5. Vahobov A. Malikov T. Moliya. – T.: Noshir, 2011. – B. 227.
6. Vahobov A. Malikov T. Moliya. – T.: Noshir, 2011. – B. 451.
7. Vaxobov A. O'zbekiston Respublikasi bank tizimining kapitallashish darajasini oshirish yo'nalishlari. – T.: Moliya, 2012. – B.66.

SPECIFIC ASPECTS OF EDITING ECONOMIC LITERATURE

Latofat TASHMUKHAMEDOVA Ismatovna

Abstract. *This article discusses one of the topical issues in journalism, philology and economics: editing, scientific editing, the category of the author and editor in this process, their attitude to the text, specific methods of revealing the topic, the specific use of language and style in materials on economic topics.*

Keywords: editing, literary editing, journalism, economic journalism, article, journalistic spirit, language, style, scientific method.